

ICHKI ISHLAR ORGANLARIDA XIZMAT TEKSHIRUVLARINI O‘TKAZISHNI TAKOMILLASHTIRISH

Mirzayorov Bexruzbek Faxriddin o‘g‘li¹

O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

3-o‘quv kursi kursanti¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17799330>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ichki ishlar organlarida xizmat tekshiruvlarini o‘tkazish jarayonining amaldagi holati o‘rganiladi. Xizmat tekshiruvi huquq-tartibot organlari faoliyatining shaffofligini ta‘minlash, xodimlarning xizmat intizomini mustahkamlash hamda qonunbuzarliklarning oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotda xizmat tekshiruvi tayinlash va o‘tkazishning asoslari va tartibi ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: xizmat tekshiruvi, intizomiy javobgarlik, nomunosib harakatlar, xizmat yoki ijro intizomi buzilishi, xodim, xizmat tekshiruvi xulosasi.

Mamlakatimizda ichki ishlar organlari tizimini takomillashtirish, ularning quyi bo‘g‘inlarini aholiga yanada yaqinlashtirgan holda mustahkamlash, barcha darajadagi tuzilmalarning vazifalari va funksiyalarini aniq belgilash, zamonaviy xavf-xatarlarni hisobga olgan holda kuch va vositalarni oqilona taqsimlashga qaratilgan keng qamrovli ishlar amalga oshirildi.

Amalga oshirilgan chora-tadbirlar ichki ishlar organlari rolini oshirish, ularni har bir xodim tomonidan o‘z xizmat burchi — “Xalq manfaatlariga xizmat qilish”ni so‘zsiz bajaradigan ijtimoiy yo‘naltirilgan professional tuzilmaga aylantirish imkonini berdi¹.

Shu bilan birga, ichki ishlar organlarining kundalik faoliyatini tashkil etishda qator tizimli kamchiliklar mavjud bo‘lib, ular, kuch va vositalar boshqaruvining yetarli darajada muvofiqlashmaganligi, shaxsiy tarkib bilan tarbiyaviy ishlar va ularning kasb mahorati, huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashishning maqsadli nazorat-tahlilini ta‘minlash holatining past darajadali namoyon bo‘lmoqda.

Ichki ishlar organlarini aholining ishonchli himoyachisi sifatida xalqchil professional tuzilmaga aylantirish, ularning fuqarolar, jamoat tashkilotlari hamda keng jamoatchilik bilan yaqin hamkorlikda, o‘zaro ishonch va hamjihatlik ruhida ishlashini

¹ Ichki ishlar organlari boshqaruv, nazorat va shaxsiy tarkib bilan ishlashning samarali tizimini joriy etish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida 2018 yil 23-avgustagi PQ-3919-son qarori; (Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 24.08.2018-y., 07/18/3919/1787-son; 30.05.2019-y., 07/19/4343/3206-son; 15.04.2021-y., 07/21/5076/0347-son, Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 01.12.2021-y., 06/21/27/1116-son)

ta'minlash, mahallalar, aholi turar joylari va butun yurtimizda qonun ustuvorligi, tinchlik-osoyishtalikni yanada mustahkamlash maqsadida:

ichki ishlar organlari xodimlarini "Inson qadri uchun" tamoyili asosida davlatning yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlariga ega, o'z burchiga sodiq, vatanparvar va xalqparvar vakili etib tarbiyalash orqali aholining chinakam roziligiga erishish;

ichki ishlar organlari xodimlarida xizmat vazifalariga halol, vijdonan, Vatan va xalq oldidagi burchini chin dildan his etgan holda, yuksak mas'uliyat bilan yondashish, jamiyatda umume'tirof etilgan odob-axloq normalariga so'zsiz amal qilish tuyg'usini shakllantirish;

ichki ishlar organlarida sodir etilishi mumkin bo'lgan nojo'ya xatti-harakatlar, suiiste'molchilik va korrupsiya holatlarining barvaqt oldini olish, huquq-tartibot tizimi obro'siga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi nizoli vaziyatlarni yuzaga keltirmaslik.

Ushbu maqsadlarni amalga oshirish maqsadida ichki ishlar organlari xodimlarining kasbiy madaniyat va xizmat intizomi kodeksi tasdiqlandi va hozirda amaliyotda ichki ishlar organlari xodimlarining kasbiy madaniyati va xizmat intizomi munosabatlarini tartibga solib kelmoqda.

Xizmat tekshiruvi o'tkazishdagi xujjat talablari maxfiylik rejimini buzish bilan bog'liq holatlar yuzasidan xizmat tekshiruvlariga tatbiq etilmaydi. Maxfiylik rejimini buzish bilan bog'liq holatlar yuzasidan xizmat tekshiruvlarini tayinlash va o'tkazish tartibi qonunchilik hujjatlari bilan tartibga solinadi.

Normativ huquqiy hujjatning asosiy maqsadi - ichki ishlar organlarini o'z xizmat burchi - "Inson qadri uchun" tamoyili asosida yuklatilgan vazifalarini so'zsiz bajaradigan ijtimoiy yo'naltirilgan professional tuzilmaga aylantirishni ta'minlash, shaxsiy tarkib o'rtasida huquqbuzarliklarning oldini olish va xodimlar tomonidan sodir etilgan qonunbuzilishlar hamda intizom buzilishining qasddan yoki ehtiyotsizlik oqibatida sodir etilganligini, uning kelib chiqish sabablarini o'z vaqtida aniqlashdan iborat.

Ichki ishlar organlari, muassasalari xodimlariga nisbatan xizmat tekshiruvlari ular tomonidan xizmat yoki ijro intizomining buzilishi, ichki ishlar organi xodimiga nomunosib harakat yoxud ichki ishlar organi xodimi sha'niga putur yetkazuvchi xatti-harakatlar sodir etilishi holatlari yuzasidan o'tkaziladi.

Ichki ishlar organlari, muassasalari xodimlariga nisbatan xizmat tekshiruvlarini tayinlash uchun quyidagilar assos bo'ladi:

- xodim yoki uning ishtirokida sodir etilgan xizmat yoki ijro intizomi buzilishi, ichki organi xodimiga nomunosib harakat yoxud ichki ishlar organi xodimi sha'niga putur

yetkazuvchi xatti-harakatlar sodir etilganligi haqidagi jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari, shuningdek, sud, huquqni muhofaza qiluvchi, nazorat qiluvchi hamda boshqa davlat organlari, jamoat tashkilotlarining xabarlari;

- xodimlarning bildirgilari va IIV tarkibiy bo'linmalarining ma'lumotlarida, shuningdek, ommaviy axborot vositalari, internet tarmog'i, shu jumladan, ijtimoiy tarmoqlarda xodim tomonidan yoki uning ishtirokida sodir etilgan intizom buzilishi yoxud boshqa nojo'ya xatti-harakatlar to'g'risidagi xabarlar;
- xodimlar tomonidan mansab vakolatini suiste'mol qilish va undan chetga chiqish bilan bog'liq jinoyatlar sodir etilishi, shuningdek, ularni korrupsiya, poraxo'rlik va boshqa jinoyatlarni sodir etishga undash holatlari to'g'risida xabar berilmaganligi;
- ish yurituvdagi protsessual hujjatlar yuzasidan ishga bevosita aloqasi bo'lmagan manfaatdor shaxslarning aralashuvi haqida xabar berilmaganligi;
- xodim va uning oila a'zolari hayoti va sog'lig'i, sha'ni va qadr-qimmat, mol-mulkiga qaratilgan tahdid yoki tajovuz qilish holatlari to'g'risida kelib tushgan ma'lumotlar;
- ichki ishlar organi vakolatli raxbarining xodim tomonidan burchi, shuningdek, xizmat faoliyati davomida zimmasiga yuklatilgan vazifa va majburiyatlarni bajarish hamda qonuniy huquqlarini amalga oshirishda belgilangan tartib-qoidalar buzilganligi yuzasidan ko'rsatmasi;
- xodim bilan bog'liq sodir bo'lgan muayyan hodisalar, xodimning xizmatga yoki xizmatdan tashqari vaqtlarda tan jarohati olishi, avtohalokatga uchrashi vafot etishi bilan bog'liq holatlar, xizmatdan tashqari vaqtlarda turli huquqbuzarliklar sodir etganligi to'g'risidagi ma'lumotlar;
- ichki ishlar organlari xodimlarning kasbiy madaniyat va xizmat intizomi kodeksida ko'rsatilgan xizmat intizomining qo'pol ravishda buzilganligi;

Xizmat tekshiruvini o'tkazish zimmasiga yuklatilgan ish yuzasidan tekshiruv davomida o'rganilishi lozim bo'lgan masalalar va muddatlar qayd etilgan rejani tuzadi. Reja xizmat tekshiruvini o'tkazish zimmasiga yuklatilgan tegishli sohaviy xizmat rahbari tomonidan tasdiqlanadi. Xizmat tekshiruvini xulosasi faqat uni o'tkazishni belgilagan va ijrosi ustidan nazoratni amalga oshiradigan ichki ishlar organi rahbari tomonidan tasdiqlanadi. Bunda, agar xizmat tekshiruvini tasdiqlaydigan ichki ishlar organi rahbarida tegishli jazoni qo'llash vakolati bo'lmasa, vakolatga ega rahbarga xizmat tekshiruvini ilova qilgan holda taqdimnoma kiritiladi.

Xizmat tekshiruvini asosida ichki ishlar organlari tomonidan turli xildagi huquqbuzilishlari, qonunbuzilishlari, korrupsiya va poraxo'rliklar, mansab

suiste'lliklari va kasbiy madaniyat, xizmat intizomi buzilishlari, ko'ngilsiz holatlar sodir etilishi oldi olinadi va ushbu salbiy holatlar sodir etiladigan bo'lsa ularga nisbatan qanday chora tartiblar qo'llanishini belgilanadi.

REFERENCES:

1. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi (2022 yil 28-oktyabr)
2. XVIII bob. 302-311-moddalar;
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi
4. "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son farmoni;
5. Ichki ishlar organlarini xalqchil professional tuzilmaga aylantirish va aholi bilan yanada yaqin hamkorlikda ishlashga yo'naltirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida 2023 yil 20-yanvardagi PQ-10-son qarori;
6. Ichki ishlar organlari boshqaruv, nazorat va shaxsiy tarkib bilan ishlashning samarali tizimini joriy etish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida 2018 yil 23-avgustagi PQ-3919-son qarori